

Pierina, la farfalla che sa quando un luogo è inquinato

AUTORI

Manuela Macri, Marta Gea, Irene Piccini, Alfredo Santovito, Simona Bonelli, Tiziana Schilirò, Sara Bonetta

Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi e Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino

manuela.macri@unito.it (autrice per corrispondenza)

SCUOLE

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di quarta elementare dell'Istituto Comprensivo San Giorgio Canavese (Scuola Primaria di Lusigliè) e dell'Istituto Comprensivo Pinerolo 2 Primaria Tonello di S.Secondo di P.lo.

Ciao mi chiamo *Pieris brassicae* ma puoi chiamarmi Pierina!

Sono una farfalla e, se ci fai caso, puoi trovarmi molto spesso anche nel giardino di casa tua o nel parco giochi. Ma non finisce qui, perché farfalle come me si possono trovare in ogni parte del mondo. Sono nata da un uovo che si trovava su una pianta di cavolo, come quelle che puoi trovare nell'orto. Forse a te il cavolo non piace, ma a me piaceva tantissimo! Infatti, appena uscita dall'uovo, ho iniziato a mangiare le foglie di cavolo che erano vicine a me. In questo modo, sono cresciuta e mi sono trasformata da bruco in farfalla. Per fare questa trasformazione, mi sono costruita un posticino sicuro, chiamato bozzolo, e sono rimasta chiusa lì dentro per un po'.

Ora che sono una farfalla mangio il nettare dei fiori e svolgo un mestiere molto importante: il mestiere dell'impollinatore. Ma che cosa fa un impollinatore? Un impollinatore si muove da un fiore ad un altro cercando del cibo (il nettare) e, quando si sposta, porta con sé il polline dei fiori. Ma a cosa serve il polline? Il polline, se viene portato da un fiore ad un altro, può fare nascere frutti, piante e fiori. Senza noi impollinatori non ci sarebbero più molti frutti, piante e fiori; per questo il mio

mestiere è importante per te e per tutti!

Io vivo in ogni parte del mondo, quindi posso trovarmi in tante condizioni diverse. Qualche volta sono fortunata e cresco in luoghi puliti, ovvero luoghi in cui non ci sono sostanze dannose prodotte dall'uomo che si chiamano inquinanti. Altre volte, invece, mi tocca vivere in luoghi con molti inquinanti che possono avere un effetto negativo sulla mia salute. Questi inquinanti possono essere prodotti ad esempio dalle automobili, dagli aerei, dalle fabbriche, dalle stufe e possono trovarsi nell'aria che circonda me e anche te.

Gli scienziati mi stanno studiando perché pensano che io possa essere utile per misurare quanto è inquinato un luogo. Cosa hanno scoperto nei loro studi? Hanno scoperto che, quando sono un bruco, sono molto delicata, quindi gli inquinanti possono farmi male e, se fanno male a me, possono fare male anche alle persone come te. Questo significa che se io sto bene, il luogo in cui mi trovo è poco inquinato (ad esempio parchi, zone di montagna). Se invece sto male, allora il luogo in cui mi trovo è molto inquinato e potrebbe non essere sicuro neanche per te (ad esempio città con molte automobili e fabbriche). Visto che posso "indicare" quanto un luogo è inquinato, gli scienziati mi chiamano Bioindicatore.

Bruco che sta bene

Bruco che sta male

Ricordati che sono piccolina, ma sono molto importante per l'ambiente e persino per te. Infatti, oltre a fare nascere piante, fiori e frutti, io ti posso dire anche quando un luogo è inquinato!

GLOSSARIO

Bozzolo: casetta in cui il bruco si trasforma in farfalla.

Nettare: liquido dolce che si trova nei fiori ed è mangiato dalle farfalle.

Polline: "polvere" presente sui fiori che può far nascere frutti, piante e fiori se viene portata da un fiore ad un altro.

Dannoso: una cosa viene definita dannosa quando fa male alle piante, agli animali o alle persone.

Inquinante: qualcosa che sporca l'ambiente facendo male alle piante, agli animali e alle persone.

Bioindicatore: animale o pianta che può essere usato per sapere quanto un luogo è inquinato.